

een beperkte tijd voor controleonderzoeken beschikbaar werd gesteld, hetgeen in verband kan staan met de overbelasting van de Rijksaccountantsbureaux of, wat hetzelfde is, met de onderbezetting wat controleerend personeel aangaat.

Gesteld nu, dat de zaak zoo staat, dan zal de Rijksaccountant binnen den hem gegeven tijd niet alle controlemiddelen kunnen toepassen en zal hij moeten volstaan met een globaal onderzoek. Hem blijft dan alleen over om binnen het kader van de beperkte termijn zijn controlemethodes zoo rationeel mogelijk te kiezen, Hem treft dus alleen de blaam als hij bij die keuze niet op de juiste wijze te werk is gegaan.

Overigens vloeit taakomschrijving op het terrein der accountantscontrole vanwege de Overheid reeds tot op zekere hoogte voort uit het feit, dat de onderzoekingen steeds een specifiek doel beoogen; het zijn meest typische investigations.

Men zou de kwestie kunnen vergelijken met den Rijkskeuringsdienst voor waren welke voor de menschelijke consumptie bestemd zijn het certificaat, dat een particulier bureau voor warenonderzoek kan afgeven. De particuliere instelling zal steeds alle chemische reacties dienen toe te passen welke de huidige stand der wetenschap kent om een zoo groot mogelijke garantie te geven aangaande de zuiverheid der eetwaren. Mocht de Rijkskeuringsdienst voor eetwaren overbelast zijn dan treft niet den ambtenaren de blaam indien zich gevallen van vergiftiging voordoen, maar de Overheid zelve.

Indien men nu tot het tweede punt overgaat dan staat het niet vast, dat zelfs indien het onderzoek een volkomen controle is geweest, er geen feiten aan den speurzijn van den Rijksaccountant zouden kunnen zijn ontsnapt. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de meening van collega *Nije*, dat de accountant die zich bepaalt tot een beperkt — dus onvolkomen — onderzoek een detective geworden is, blijkbaar berust op een misvatting ten aanzien van het detectiveonderzoek in het algemeen. Ook de detective, of beter de Overheidsfunctionarissen van het politiekorps, dienen geen greep uit het feitenmateriaal te doen maar dienen alle feiten en vermoedens na te pluizen. Zou hiertoe te weinig tijd of te weinig personeel beschikbaar zijn, dan is het de Overheidsinstantie die de blaam treft, niet den individueelen speurder.

De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat de vooruitgang der controletechniek een rol gaat spelen bij een later plaatsvindend onderzoek. In het onderhavige geval waarin een onderzoek voor de omzetbelasting tot het ontdekken van fraude leidde kan de toepassing van andere, betere, methodes tot het betere resultaat hebben bijgedragen. Met volkomenheid of onvolkomenheid van het onderzoek behoeft dit niets te maken te hebben. Integendeel, men zou veeleer kunnen verwachten, dat een onderzoek ten behoeve van de inkomsten- en vermogensbelasting ingesteld, minder gelegenheid biedt tot een onvolkomen onderzoek, althans tot taakbeperking, dan een onderzoek voor de omzetbelasting. Bij de bepaling van de omzet kunnen toch verschillende factoren buiten beschouwing blijven, die voor de vaststelling van het inkomen wel nauwkeurig dienen te worden onderzocht.

Het ligt derhalve voor de hand het verschillende resultaat niet zoo zeer aan de onvolledigheid van de eerste controle dan wel aan de toepassing van meer verfijnde methodes bij het tweede onderzoek toe te schrijven. Beide onderzoeken kunnen volkomen geweest zijn indien men de speciale doelstelling van elk van beide in aanmerking neemt; door de specialisatie van het onderzoek ten behoeve van één belasting, welke haar eigen bijzonderheden heeft, kan een verbeterde controletechniek ontstaan. Dat hieruit dan conclusies kunnen voortvloeien, welke achteraf voor de andere belastingen van belang worden, is een tweede.

Daarnaast is het aan twijfel onderhevig of de later ontdekte

feiten bij het eerste onderzoek aan het licht hadden dienen te treden als de belastingplichtige het bestaan van bepaalde administratieve gegevens eenvoudigweg ontkent. Het recht tot huiszoeking wordt pas dan van toepassing als reeds een duidelijk vermoeden van fraude geleverd kan worden. Het door collega *Nije* zoo gesmade detective zijn speelt hierbij ongetwijfeld een rol. Men komt hiermede echter op subjectief terrein, waarop niet langer uitsluitend de stand der controletechniek en de bevoegdheden van de Overheid, maar ook de individueele bekwaamheid en aanleg van den controleerenden ambtenaar een rol zullen spelen.

Zonder nu in details te willen treden omtrent de ontwikkelingsgang, welke de leer van het novum in het belastingrecht doorgemaakt heeft, zal het toch ongetwijfeld begrijpelijk zijn, dat de fiscale rechter wel degelijk rekening zal houden met alle omstandigheden welke oorzaak zijn geweest van het niet ontdekken van de ontduiking in eerste instantie. Heeft de belastingplichtige hierbij een actieve rol gespeeld, zooals wij reeds aanstipten toen er sprake was van het verzwijgen van of uitdrukkelijk ontkennen van het aanwezig zijn van administratieve gegevens, dan dient mijns inziens de leer van het novum te worden toegepast in het nadeel van belastingplichtige. Mocht daarentegen het actieve optreden van den fiscaal ambtenaar hiaten toonen dan dient inderdaad de leer van het novum geen premie te stellen op ambtelijke onbekwaamheid of ondeskundigheid.

Hierbij blijft dan nog altijd als strijdvraag over of een betere controlemethode al bekend had kunnen zijn op het oogenblik van het eerste onderzoek. Hieromtrent moge hier alleen opgemerkt worden, dat iets nieuws nooit direct gemeengoed is, maar zich pas geleidelijk inburgert, ook in de kringen van ons beroep.

Moge het bovenstaande als aanvulling van het door collega *Nije* ten berde gebrachte beschouwd worden. Op volledigheid wordt geenszins geboogd.

J. DELMONTE.

DE ACCOUNTANT ALS BELASTINGAMBTENAAR

Met belangstelling nam ik kennis van het artikel van den Heer *Nye* in het December nummer van de M.A.B. en gaarne geef ik gehoor aan zijn oproep dit geval ook eens te belichten van de zijde van den Rijksaccountant. Te meer is mij dit aangenaam, daar ik misverstand meen te bespeuren en wel misverstand op verschillend gebied. Mijne ervaring heeft mij geleerd dat het goed is geen onnoodig misverstand te laten bestaan.

In de eerste plaats zie ik misverstand wat betreft het aansnijden van dit onderwerp in het algemeen naar aanleiding van de zaak in kwestie. Uit het Arrest B. 6782 blijkt — de zaak zelf is mij uiteraard volkomen onbekend — dat de administratie gebrekkig was, daar zij fouten vertoonde, doch dat de Inspecteur bij de oplegging van den navorderingsaanslag meende den aanslag ad. f 2500,— te moeten verhoogen tot niet minder dan f 6500,— wegens vermoedelijk onjuiste vermelding van de winkelontvangsten. De Raad van Beroep was, wat dit laatste betrof, van dezelfde meening, doch stelde om bijredenen de aanslag op f 4500,—, dus op bijna het dubbele van den oorspronkelijk opgelegden.

Deze bijzonderheden zijn van belang, daar zij uiteraard van invloed zijn geweest bij de uitspraak van den Raad, die immers slechts betrekking heeft op den aanslag in kwestie.

Vooraf bij uitspraken waar de betekenis van het nieuwe feit en de vraag in hoeverre sprake is van ambtelijk verzuim

zijn, dient men dit te bedenken. In die gevallen zijn de feitelijke bijomstandigheden immers van eminent belang, terwijl deze uiteraard niet alle in de motiveering van de uitspraak of het arrest worden opgenomen.

In de tweede plaats een misverstand wat betreft het instituut van de navordering. Hiervoor is noodig een nieuw feit, dat aanleiding kan geven tot een vermoeden. De Heer *Nye* stelt zich op het standpunt dat, aangezien blijkt dat men bij het eerste onderzoek niet heeft gevonden, hetgeen in tweede instantie aan het licht kwam, er hier sprake is van ambtelijk verzuim en geen navordering mogelijk is.

Hij zal mij toegeven dat dit standpunt, hoewel misschien logisch, toch wel zeer extreem is. Op deze wijze zou het wel zeer moeilijk zijn tot eenige navordering te komen. Hetzelfde wat voor den Accountant geldt, geldt voor den Inspecteur. In verreweg de meeste gevallen zal deze ook wel in eerste instantie het nieuwe feit wel hebben kunnen vinden. Had hij den betrokkene nog eens preciesere vragen gesteld, had hij nog eens aan een collega inlichtingen gevraagd, had hij de Memorie van Successie nog eens opgevraagd, had hij den legger D.T.B. nog eens extra nagegaan, dan was hij allicht op het spoor van de onjuistheid gekomen.

Men leze er de bezwaren uit de jurisprudentie op art. 82, Wet I.B. maar op na. Bij nadere bestudeering zal blijken dat de Raden van Beroep en de Hooge Raad zich niet, althans in verschillende gevallen niet, op dit wel zeer enge standpunt stellen. Zij houden er, m.i. zeer terecht, rekening mee, dat als de Inspecteur elken aanslag zoo moest bekijken, de posten nimmer op het Kohier zouden komen.

In de derde plaats een misverstand aangaande de functie en de taak van de Belasting-Accountant. De Heer *Nye* poneert dat „de Accountant, wanneer hij de juistheid van een belastingaangifte heeft te onderzoeken, hij zijn werkzaamheden op zoodanige wijze heeft te verrichten dat hij op goede gronden overtuigd kan zijn van den door hem medegedeelde uitkomst. Dan is er echter geen plaats voor een tweede onderzoek, waarbij nadere feiten blijken, die de eerste accountant niet heeft opgemerkt. Gebeurt dit wel dan heeft het onderzoek van dezen niet aan alle daaraan te stellen eischen voldaan.”

Op den voorgrond sta dat het mij met trots zou kunnen vervullen tot een corps te behooren, waaraan zulke eischen worden gesteld. Verder dat ik het in zooverre eens ben met den Heer *Nye*, dat ik steeds den adjunct-accountants heb voorgelaten dat zij naar dat doel hebben te streven.

Edoch ik moet daarbij met Goethe opmerken: Du sprichst ein grosses Wort gelassen aus. Ik vraag mij af of de Heer *Nye* zich wel geheel rekenschap geeft van hetgeen hij schrijft.

Hij houdt daarbij geen rekening met het feit dat de Belasting-onderzoeken behooren tot de onderzoeken met beperkte doelstelling, aan welke onderzoeken andere eischen worden gesteld dan aan de geregelde onderzoeken van de jaarrekening.

Bij de beoordeeling van zulk een onderzoek zal men rekening dienen te houden met den toch steeds beperkten tijd, die men er aan kan besteden en met de omstandigheden, waaronder het plaats vindt.

Het is niet steeds mogelijk het onderzoek zoo te verrichten dat men op goede gronden overtuigd is van de juistheid van den aanslag. Vooral in zaken waarin slechts een gebrekkige boekhouding aanwezig is, waar men niet weet of alle bescheiden overgelegd worden en ernstige twijfel koestert of wel alle ontvangsten worden verantwoord. Men ontmoet van die gevallen waar de jaarlijksche privé-uitgaven werkelijk ongelooflijk laag zijn, geheime provisies, die hoewel best mogelijk, absoluut niet gedekt zijn door eenig bescheid. Het valt volstrekt niet mee te beoordeelen hoeveel borrels men pleegt te schenken

uit een Liter jenever, al heeft men het geluk dat een vaste klant binnenkomende verklaart, dat de borrel vandaag bijzonder groot is. Het is zeer moeilijk achteraf na te gaan of het wintergraan werkelijk bevroren was en omgeploegd werd, en of werkelijk zooveel biggen zijn gestorven, of in elk geval zeer jong zijn verkocht. Het is niet gemakkelijk te beoordeelen of de debiteuren werkelijk zoo insolvent zijn als men wel vertelt en of de crediteur die zijn naam niet genoemd wil hebben werkelijk bestaat, of slechts een andere, fictieve verschijningsvorm is van den belastingplichtige. Men mag niet vergeten dat belastingplichtigen vaak buitengewoon slecht van geheugen plagen te zijn uit vrees zich te verspreken.

Ik zou zoo nog een heele tijd kunnen doorgaan, ik geloof niet dat het noodig is om te concludeeren dat het onderzoek meermalen alleen tot de conclusie leidt dat de aangifte wel juist zal zijn, ook wel dat zij wel juist zou kunnen zijn en ook wel eens dat zij met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet juist is, doch dat men geen kans ziet te bewijzen dat zij niet juist is en dus wel aanvaard zal moeten worden.

Ik geloof dat deze ervaring niet alleen die der belasting-accountants is, maar dat ook bank-accountants en kartel-accountants zich wel eens in die positie bevinden. Zeker zal de Heer *Nye* mij antwoorden alles goed en wel, maar die tweede accountant, die toch wel resultaat boekt op grond van dezelfde gegevens. Wat hij bereikte had ook de eerste kunnen bereiken.

Gaarne geef ik toe dat dit een belangrijk argument is, dat men niet zonder meer mag negeren, doch ik vraag mij af gaat het wel geheel op. Hetzelfde kan men, in vele gevallen althans, zeggen van den navorderenden Inspecteur.

In het geval in kwestie had het tweede onderzoek bijv. plaats voor de Omzet-Belasting, terwijl het eerste bezoek de I.B. betrof. Het is duidelijk dat de cijfers van het aangifte-biljet der O.B. in elk geval een nieuw licht op de administratie kunnen werpen, te meer daar er gevallen zijn dat wat voor de O.B. voordeelig is, nadeelig is voor de I.B.

Het komt voor dat men bij een tweede bezoek, ook wel een n de bezoek een kladge, of nota, of boekje, of aantekeningen, of wat ook toevallig in handen krijgt dat bewijs, of aanwijzing is dat fraude is gepleegd. Men begrijpt dat, wanneer men eenmaal een draad in handen heeft, men geheel anders kan optreden.

Het is mij bekend dat bij een herhaald bezoek aan de safe van een belasting plichtige, men moet niet denken dat dit een eenvoudige geschiedenis is, men pas ontdekte dat de eerste maal 50 aandeelen 1—50 aanwezig waren en de tweede maal wederom 50, doch genummerd 51—100, waaruit bleek dat hij alle aandeelen zijner N.V. bezat in plaats van slechts de helft, zooals hij steeds had beweerd.

Men heeft mij wel eens, terwijl men mij in mijn jas hielp, nog net even verteld wat men beter had kunnen verzwijgen. Dat kan de eerste maal gebeuren, maar dat behoeft volstrekt niet.

De ervaring leert, dat in vele gevallen de boom niet met één slag valt. Helaas moet ik zeggen, dat er ook nog wel gevallen zijn, waar wij nog steeds geen succes hebben kunnen boeken zonder dat ik degenen die zonder succes hunne beste krachten aan de zaak hebben gegeven er boos om zou durven aanzien. Ik kan hier geen memoires schrijven en zal het er dus bij laten.

Een volgende misverstand bespeur ik waar de Heer *Nye* schrijft, de accountant, die zich bepaalt tot een beperkt onderzoek in administraties, dat alle mogelijkheid laat dat de medegedeelde uitkomst niet berust op de befaamde goede gronden doet op den duur geen accountantsarbeid, maar is detective geworden. Ik vraag is dat erg?

De opmerking is niet nieuw.

In het avondblad van 6 Februari van de N.R.C. ducht iemand dat het onderzoek van den fiscus een inquisitoriaal karakter zal hebben.

Een kleine 20 jaar geleden heeft een collega mij dit ook eens tegengevoerd. De adjunct-accountants verrichten, zoo zei hij, niet alleen accountants-arbeid, maar treden op als detectives, chercheurs en inquisiteurs. Het toeval wilde toen dat een belastingplichtige, die in het nauw zat en over weinig administratie beschikte, mij vroeg of hij zijn zaak eens uit zou laten zoeken door den bewusten collega. Hiertegen bestond bij mij geen enkel bezwaar daar deze zich van te voren bereid had verklaard naast zijn accountantsarbeid ook het in deze zaak noodige recherchewerk naar zijn beste kunnen te zullen ter hand nemen.

Ik voor mij meen op de befaamde goede gronden te kunnen zeggen dat het een illusie is de niet minder befaamde 100 % zekerheid te willen verkrijgen door de geheele administratie te contrôleren met alle bescheiden en met al wat men maar wil, indien dit niet geschiedt door of onder leiding van een „accountant” d.w.z. iemand die kritisch en sceptisch tegenover de feiten staat en die bovendien zich zeer helder en klaar rekenschap geeft van de personen, waarmede hij heeft te maken.

Het is een vergissing te meenen dat het observeeren, deduceeren en combineeren slechts het monopolie was van Geoffrey Gill en consorten en den wetenschappelijken accountant onwaardig.

Ik kan niet inzien hoe ons beroep zou kunnen worden gedgegradeerd wanneer arbeid, die moet geschieden, arbeid van groote sociale beteekenis, arbeid die ontegenzeggelijk het beste verricht kan worden door een accountant, dan ook door een accountant wordt ter hand genomen, al is het door de moeilijke omstandigheden niet zeker dat hij steeds ten volle zal bereiken hetgeen wel gewenscht zou zijn. Il n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour perséverer schreef Willem de Zwijger.

Het spreekt vanzelf dat dit geen reden mag zijn, om er dan maar wat van te maken. Hiermede kan een ernstig mensch nimmer genoegen nemen. Dit zal zeker wel eens voorkomen, doch waarlijk niet alleen bij onderzoeken met beperkte doelstelling.

Ten slotte zou ik willen verklaren dat ik het bewuste arrest zeer gelukkig acht, omdat het rekening houdt met de werkelijkheid dat het mogelijk is dat bij een volgend onderzoek *feiten* aan het licht *kunnen* komen, die aanleiding kunnen geven tot een vermoeden dat de aanslag tot een te laag bedrag is opgelegd; zonder dat er sprake behoeft te zijn van ambtelijk verzuim. Dat dit niet beteekent dat de accountant, met het onderzoek belast, het zich voortaan wat gemakkelijker kan maken, omdat navordering toch altijd mogelijk zal zijn, daarvoor staat de minutieuse handhaving van het recht door de Raden van Beroep borg.

Ik wil niet eindigen zonder den Heer *Nye* dank te brengen voor de gelegenheid mij geboden om te trachten eenige misverstanden uit den weg te ruimen, een pogen waarin ik hoop tenminste ten deele te zijn geslaagd.

J. H. HAGEMAN.

ENIGE OPMERKINGEN OVER DE ONDERZOEKEN DOOR RIJKSACCOUNTANTS TEN BEHOEVE VAN DE BELASTINGADMINISTRATIE

Gevolg gevende aan het door collega *Nije* in het laatste Decemбернаummer geuite verlangen inzake nadere toelichtingen op zijn onder bovenstaand opschrift geschreven artikel, moge het volgende dienen:

Als algemene opmerking moet voorafgaan dat hier sprake is van een misverstand dat zich kristalliseert in de niet uit elkaar gehouden taak en doelstelling van den public en van den Rijksaccountant, waarbij toegegeven moet worden dat de naam Rijksaccountant daartoe zelf aanleiding geeft.

Ten einde dit misverstand in een onderstaande uiteenzetting niet nader te accentueeren, wordt de Rijksaccountant aangeduid met de naam van belasting-accountant, omdat deze benaming duidelijker is en althans zuiverder de omvang van de werkkring weer geeft.

Trouwens de titel Rijksaccountant geeft nog niet eens volledig, zoals b.v. die van Rijksveldwachter, de dienstverhouding weer, omdat er ook bij andere departementen accountants in dienst zijn, welke eveneens door het Rijk bezoldigd worden, maar zich geen Rijksaccountant noemen.

Toch zou het van psychologisch gezichtspunt ongewenscht zijn om, gelet op een voortdurende omgang met het publiek, de naam Rijksaccountant af te schaffen, want er zijn nu eenmaal functies die dezelfde arbeid omvatten, maar door verschil in klank een veel euphemistischer indruk kunnen maken. Men denke b.v. slechts aan het verschil in klank tussen scherp-rechter en beul, die beiden hetzelfde werk verrichten.

(Teneinde misverstand te voorkomen zij opgemerkt, dat ik een analogie of elk causaal verband tussen Rijksaccountant en scherprechter van de hand wijs.)

De functies van den public en van den bel. accountant zijn geheel verschillend en zij wekken met de handteekeningen onder hun rapporten die enerzijds wel en anderzijds niet voor publicatie bestemd kunnen zijn, een geheel ander vertrouwen, een andere verwachting.

Collega *Nije* begint met beiden over één kam te scheren, hij ziet in hun arbeid geen of weinig verschil en zo bekeken kan ik me voorstellen, dat hij concludeert dat er gevaar is dat het vertrouwen van het publiek in de arbeid van den accountant wordt ondermijnd.

Het uitgangspunt is echter verkeerd en daarom ook de conclusie en het publiek weet thans over het algemeen heel goed dat de doelstelling van den bel. accountant een heel andere is dan die van den public-accountant.

De public-accountant richt de administratie in of verbetert deze, verzorgt op behoorlijke wijze de interne contrôle, zodat hij in staat kan zijn een sluitende contrôleketen rond het bedrijf te leggen en tenslotte kan hij dan ook met zijn handtekening borg staan dat het door hem ondertekende beeld der jaarrekening juist is.

Bij gebrek aan medewerking kan de public-accountant zich terugtrekken of weigeren de jaarrekening te ondertekenen, maar de bel. accountant trekt zich nooit terug.

Hoezeer de bel. accountant ook prijs stelt op een behoorlijke interne contrôle, hij verzorgt deze niet en hoewel hij nog andere pijlen op zijn boog heeft, staat de bel. accountant vanaf contrôle-technisch standpunt als regel zwakker dan zijn collega in het vrije beroep.

De bel. accountant staat in geheel andere betrekking tot den bel. pl. (belasting-plichtige) als de public-accountant tot